

TELHADO EM STEEL FRAME: INTERPRETAÇÃO DAS VANTAGENS E INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Edição 112 JUL/22, Engenharias / 18/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6855816

Autores:

Carlos Victor Chaves Curinga¹

Rafael Frota Sabogal²

Alan dos Santos Ferreira³

RESUMO

Devido as diversas inovações que vem acontecendo em ambos setores da economia mundial a engenharia vem oferecendo mudanças no sistema construtivo afim de melhorar sua infraestrutura e buscar implementar medidas voltada para um ambiente sustentável que utilize seus recursos de forma justa e adequada. Sendo assim, a proposta deste trabalho está centrada na utilização do Telhado em Steel Frame e suas vantagens e inovações no mercado da construção civil. Um produto cujo a estrutura é fácil de montar, dispensa desperdícios de recursos e o melhor custo-benefício para uma construção. A pesquisa tem como objetivo mostrar quais os benefícios que se pode adquirir com essa nova tecnologia visando de forma direta a sustentabilidade do meio ambiente. A metodologia para a elaboração do trabalho tratou-se de uma pesquisa bibliográfica com utilização de artigos, livros e entre outros. Como

resultados destacamos a economicidade na utilização de recursos e principalmente a qualidade e melhor acabamento.

Palavras-chave: Construção Civil, Sustentabilidade, Telhado Steel Frame.

ABSTRACT

Due to the various innovations that have been happening in both sectors of the world economy, engineering has been offering changes in the construction system in order to improve its infrastructure and seek to implement measures aimed at a sustainable environment that uses its resources in a fair and adequate way. Therefore, the purpose of this work is centered on the use of Steel Frame Roofing and its advantages and innovations in the civil construction market. A product whose structure is easy to assemble, eliminates waste of resources and is the best cost-benefit for a construction. The research aims to show the benefits that can be acquired with this new technology aiming directly at the sustainability of the environment. The methodology for the elaboration of the work was a bibliographic research with the use of articles, books and among others. As a result, we highlight the economy in the use of resources and especially the quality and better finish.

Keywords: Civil Construction, Sustainability, Steel Frame Roof.

1. INTRODUÇÃO

A modernização no campo da construção civil vem tornando-se algo relevante nas grandes estruturas arquitetônicas pelo mundo, no entanto, no Brasil não é diferente pois grandes obras vêm sendo inovadas com produtos de alta qualidade e bons aspectos visuais. Na engenharia essas inovações oferecem melhorias no sistema construtivo almejando conforto e sustentabilidade para os indivíduos que investem em estruturas de edifícios e casas, por exemplo.

Porém esses avanços são frutos de tecnologias que surgem com a proposta não só no sentido estético, mas também na utilização de matéria-prima de primeira linha. Sendo assim, o campo da construção civil alavanca o crescimento de

grandes empreendimentos nesse ramo, que podemos destacar o surgimento de matérias-primas relevantes e modernas, como a utilização do telhado em Steel Frame que vem sendo uma tendência bastante utilizada no ramo da construção civil referente as vantagens no produto final. Visto isso, questiona-se quais os benefícios que o telhado em Steel Frame agrega na construção civil referente as inovações de empreendimentos modernos e sustentáveis?

Nesse contexto o uso do telhado Steel Frame apresenta vantagens de otimização pois no seu uso há menos perda de materiais visto que tudo é feito sobre medida, o seu tempo de finalização é menor, também pode-se destacar a alta durabilidade e resistência em relação aos casos fortuitos naturais como vento, chuvas e entre outros. O telhado Steel Frame é um produto voltado para construções sustentáveis e, logo, tem como característica o meio ambiental sustentável e consciente (GOMES, 2013).

Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo interpretar as principais vantagens do telhado Steel Frame na construção civil buscando determinar os motivos referente a custo-benefício e sustentabilidade. Por outro lado, os objetivos específicos está em retratar a agilidade no manuseio da matéria-prima para a construção; assim como a resistência, durabilidade e segurança do produto final.

Para a construção dessa pesquisa a metodologia aplicada para a elaboração tratou-se de uma pesquisa bibliográfica na utilização de artigos, livros e entre outros. Toda a estruturação está voltada em mostrar a fundamentação necessária para a formulação da ideia e resolução do problema. "A pesquisa de caráter qualitativo exploratório, preocupa-se em analisar e interpretar os dados em seu conteúdo psicossocial" (GIL, 2008, p. 86).

No entanto, a importância do trabalho está no habitual uso de um material de alto grau tecnológico em estruturas para telhado, que vem sendo indicadas tanto para projetos de grandes obras quanto para as menores pois apresenta uma forma mais pratica de eficiência e eficácia e melhoria nos custos, rapidez, flexibilidade, preservação ambiental, esta é a tendência natural tendo em vista as

necessidades apresentadas por uma sociedade em desenvolvimento (GOMES, 2013).

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Construção Civil no Brasil

Partindo de um conceito sobre construção civil é de notória importância dizer que é responsável pela transformação de um ambiente ou espaço natural em outro completamente diversificado do que era antes, logo, de fato afeta o ambiente socioambiental pois essas mudanças são progressivas por isso a importância de políticas sustentáveis nesse meio.

De acordo com Oliveira (2012), a construção civil tem como característica em sua atividade produtiva implantação de instalações, edificações, reparo, uso de máquinas e equipamentos, todas, voltadas para realizações de obras. Frente a esse processo torna-se o principal destino a escassez de recursos, a valoração da mão de obra com índice alto de empregos e no fortalecimento social.

Essas características são definidas na construção civil como meios responsáveis em solucionar problemas mediante a criação de novos empreendimentos ou melhorias de outros agregando aperfeiçoamentos do que já existe afim de o tornar excelente.

Antônio (2011) define a construção civil como:

A Construção Civil, embora possa não parecer, é um setor em permanente mudança, fato que pode ser constatado no seu esforço de se adaptar às diversas condições de cada região (tipo de terreno, material disponível, arquitetura, técnicas construtivas, mão-de-obra, custo de produção, demandas sociais, legislação etc.), independentemente da região ou do país em que ela é exercida. Trata-se, portanto, de um setor que apresenta como traços marcantes uma forte flexibilidade tecnológica e organizacional e uma grande importância social e econômica. No que diz respeito à sua mão-de-obra, ela tem sido marcada, ao

longo do tempo, pela exteriorização, pela autonomia, pela competência e por um grande controle do processo produtivo (ANTÔNIO, p.45, 2011).

Conforme explica Maia (2001), a construção civil agrega diversas variáveis que são importantíssimas no processo e para a composição do bem final. A transformação dos recursos naturais agregado com a mão de obra geram o produto final que tem como finalidade trazer melhoria para a vida humana, no entanto, ao mesmo tempo que se proporciona benefícios geram agregados ou agente que tendem a desequilibrar a relação entre o trabalhador e o meio ambiente.

2.2 Sustentabilidade e a Construção Civil

Visto como uma atividade humana de grande impacto ao meio ambiente pelas suas criações e evolução ao longo do tempo, a Construção Civil é uma ação humana que deve ser sempre ponderada e estruturada de acordo com as normas ambientais, sendo que qualquer extrapolação pode ocasionar um desequilíbrio em diversos aspectos.

Falar de construção sustentável, de acordo com Faria (2011), é buscar uma definição que expresse práticas na execução de obras, estas práticas se consolidam em atividades que atuem sem que gere agressão ao meio ambiente mas busque proporcionar conforto a todos envolvidos, uso dos recursos naturais de forma consciente, consumo de energia e adoção de técnicas de maior durabilidade e de grande utilidade para o empreendimento.

Segundo Aguiar (2008) o desenvolvimento sustentável de um país é de muita importância para se adquirir resultados econômicos e sociais, o qual a construção civil buscar de acordo com o seu propósito de trabalho criar novas tendências e mudanças no seu setor.

Documento projetado pelo Ministério do Meio Ambiente na famosa Rio+20, busca mostrar a importância de atividades sustentáveis que tenham o intuito de proporcionar boas estruturas, porém, de uma maneira que não se torne mais tarde objeto degradante para o meio ambiente.

“O desenvolvimento sustentável deve ser entendido como um conjunto de mudanças estruturais articuladas, que internalizam a dimensão da sustentabilidade nos diversos níveis, dentro do novo modelo da sociedade da informação e do conhecimento; além disso, oferece e apresenta uma perspectiva mais abrangente do que o desenvolvimento sustentado, que é apenas uma dimensão relevante da macroeconomia e pré-condição para a continuidade do crescimento.” (Ministério do Meio Ambiente – Agenda 21 Brasileira, 2002 pag.21).

O autor Goldemberg (2011), retrata que o ambiente que adere medidas de sustentabilidade tem uma consistência sistemática que proporciona bons resultados que podem ser mensurados como na redução e desperdícios, podendo reciclar matéria prima e proporciona um menor consumo de energia.

Também pode adquirir bons benefícios mediante a uso de um sistema sustentável como na criação de edifícios que evitem problemas com a poluição do ar interior e doenças respiratórias, desenvolvendo locais com sistemas de ventilações saudáveis, na utilização de matérias que não tenha toxinas e principalmente aqueles que podem ser reutilizados (GRANEMANN, 2012).

Delgado (2007), define quando existe a conciliação entre homem e natureza respeitando a essência cultural de cada uma sem extrapolar qualquer dimensão estaremos trabalhando no desenvolvimento de uma estrutura que busca a subsistência de recursos e a reutilização sem qualquer desperdício.

Por outro lado, a falta de limitações na exploração de recursos e construção de prédios e monumentos podem gerar pontos negativos, alguns autores defendem a importância de ponderar o meio ambiente com a vontade do homem afim de evitar certos desequilíbrios.

Para Freitas (2012, p.43):

O aumento da temperatura da Terra em decorrência do efeito estufa, as devastações das florestas tropicais, redução da biodiversidade, as exaustões e contaminações dos solos, das águas e dos mares, as extinções de animais, relacionadas em alguma medida com o aumento dos desastres socioambientais,

aumento da população, urbanização e uso de energias com base em recursos não renováveis.

Quanto maior o uso de recursos naturais maiores são os riscos de poluir de aumentar o efeito estufa e gerar diversas consequências que podem futuramente comprometer o que ali está sendo erguido.

Movido pelo dinamismo do mercado consumidor as empresas, hoje, tendem a buscar cada vez mais a exploração dos recursos naturais para a apresentar para a nação consumistas produtos finais de melhor qualidade, o importante para as empresas está em igualar o seu bem final ao da competitividade (BEUREN, 2014).

Todo empreendimento feito pelo homem seja ela executado por uma família, uma empresa ou um país a regra para uma conduta ponderada entre os dois centros (homem e natureza) é ser sustentável, ser economicamente viável, ser justo para a sociedade e economicamente cultural (CABRERA, 2009).

Então é relevante observar que a sustentabilidade é importante para os moldes de um meio ambiente que esteja em proporção adequada as construções de novas instalações feitas pelo homem para se ter um equilíbrio do novo com o que já existe.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No campo da construção civil um dos novos desafios está na aplicação de projetos voltados a novas tecnologias que construa de forma sustentável, pois essa proposta é o valor que vem sendo um diferencial para serviços e produtos, visto que nessa área muito lidam com recursos materiais e os desperdícios, fazendo com que ocorra aumento no custo de produção de forma relevante, pois a ideia é trabalhar com os recursos adequados para ter melhores resultados.

Devido a fatores como este enfatizamos o uso do Telhado em Steel frame LSF (Light Steel Frame ou Steel Frame) tem sido uma tendência bastante seguida dentro do ramo da construção civil, pela sua modernidade e inovação que vem

apresentando no mercado. Marco pela a alta racionalidade e sua composição feitas de estruturas de perfis de aço galvanizado, é um produto que não necessita de recurso como água, areia, cimento e tijolos, logo, considerado um produto de economicidade.

Segundo Gomes (2013), o Steel frame são perfis conformados a frio de aço galvanizado este tende a compor painéis estruturais e não estruturais. Esse sistema produtivo faz o uso exclusivamente de matérias secas, como placas de vedação e lãs de vidro.

O fluxograma a seguir demonstra as etapas da construção utilizando o Telhado Steel Frame:

FIGURA 1: FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DE TELHADO STEEL FRAME

Etapas da Construção:

● Corte dos Perfis: considerada a primeira etapa do processo de instalação de um telhado Steel Frame, aqui são definidos as medidas dos pontalotes (conhecido como “escora” ou “escoramento de lajes”) responsável pela a inclinação e queda

dos caibros, assim também como a distância entre os pontaletes secundários expresso nos projetos de moldagem.

● **Marcações:** essa etapa subsequente tem o papel de dividir a laje em duas etapas iguais começando com uma linha central que a partir dessa surgirão das outras linhas (chamadas de linhas secundárias) que seguirão a distância dos pontaletes e caibros.

● **Fixação dos Caibros:** posicionando os caibros no topo de cada fileira, estes serão fixados por meio de parafusadeira e dois parafusos autobrocantes em cada junção.

● **Fixação dos perfis de cartola:** primeiramente é importante salientar que estes perfis são estruturas de aço utilizado em telhas sanduiche junto com a lã de rocha. O seu procedimento requer a verificação da distância entre fixação de cada tipo de telha para colocar o perfil cartola, devendo conter 4 parafusos autobrocantes em cada nó.

● **Instalação das Telhas:** depois de toda a estrutura montada es que chega o momento de instalar as telhas, nessa etapa as telhas serão distribuídas e colocadas uma acoplada na outra para que fiquem alinhadas, é necessário a utilização de parafusos para fixa-las uma nas outras e evitar vazamento de água, observar toda a etapa para que todas as telhas estejam bem instaladas.

Nesse processo as peças que compõem a estrutura Steel Frame são compostas por matérias como: Perfil Caibro, Perfil Ripa, Conexão U, Conexão Z, Conexão H/X, Tabeira Frontal e Tabeira Lateral. Assim sendo, essa composição resume o uso dos telhados em Steel Frame que é a nova tendência que ganha destaque na construção de coberturas, galpões, pois precisam de menos tempo de encaixe e menos mão de obra, considera um processo eficiente, prático e principalmente rápido.

As figuras a baixo são projetos que exemplifica a projeção de uma determinada edificação utilizando matéria prima do telhado Steel Frame, feito sob medida

buscando estabelecer as diretrizes de construção sustentável como a economicidade de recursos e a sustentabilidade.

FIGURA 2: ESBOÇO DE UM TELHADO STEEL FRAME

● Figura 2: retrata a imagem de um telhado em formato mais achatado e longo, nele pode-se observar as estruturas metálicas encaixadas sob medida, dos detalhes entrelaçados de cada revestimento, um ponto importante é que o telhado procura não só facilitar a estética do projeto, mas dá precisão na utilização de quantidade de revestimento metálico suficiente na segurança do telhado.

FIGURA 3: ESBOÇO DE UM TELHADO STEEL FRAME

● Figura 3: mostra um telhado em formato de pirâmide, observando o desenho verifica-se que cada peça está em exata sincronia, com as mesmas medidas paralelas, de fácil visualização. As peças são encaixadas e aparafusadas em cada viga projetada como base, cada encaixe segue um espaçamento determinado de acordo com o tamanho das telhas que serão postas para a finalização do projeto.

FIGURA 4: ESBOÇO DE UM TELhado STEEL FRAME

● Figura 4: está figura por sua vez proporciona uma visão completa e, mas ampla de todo projeto, de como o telhado Steel Frame está desenvolvido por toda a

estrutura do prédio, aqui se observa que as peças são instaladas em cada cômodo, evitando sobras.

Assim, observando as figuras é nítido que o uso dessa tecnologia traz um aspecto mais sofisticado e totalmente projetado para aquele ambiente ao qual está sendo implementado. Considerado um produto de grande durabilidade, com rápido manuseio e agilidade para conclusão dos projetos, podemos destacar alguns pontos importantíssimos no uso desse formato de telhado como: Economia, Segurança, Sustentabilidade e imune a cupins e fungos.

Esses quatros pontos são destacados como um grande diferencial para uso dessa matéria prima de alta qualidade. Quando relacionamos a questão da economia remetemos que o custo do m² dos telhados de LSF é consideravelmente bem menor que o telhado de madeira, vistos todos os custos, esse novo produto dispensa desperdício por não precisar de cortes, o produto já vem sobre medida a ponto de ser montado de acordo com projeto da obra. Na sua instalação ferramentas como serras, martelos, considerada de alta periculosidade, são descartadas visto que na sua montagem o ideal é o uso de parafusadeiras no encaixe das peças que vem sobre medidas.

Gomes (2013) destaca algumas vantagens na utilização do LSF comparado como os meios tradicionais (uso de madeira), no qual destaca quanto ao prazo que tem uma redução do custo devido à otimização do tempo de fabricação e montagem da estrutura; o produto é mais leve e fácil de manusear; tem uma distribuição uniforme; apresenta um isolamento acústico; tem ampla facilidade para instalações hidráulicas, gás, ar condicionado; tende a redução de gastos nos custos variáveis; é um produto resistente com ambiente impróprio para pragas.

Outro ponto importante se dá pela imunidade de pragas, entre elas, cupins e fungos, tudo isso é possível devido o telhado Steel Frame ser composto de aço galvanizado fazendo com que não seja hospedeiro desses determinados insetos que com um tempo comprometem a estrutura do prédio. É considerado um produto versátil pois são utilizados nas mais variadas construções.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Num planejamento o qual se almeja a construção de uma estrutura física sempre terá custo referente aos gastos em todo o processo produtivo para aquisição do produto final, no entanto, sabemos que a construção civil é a realização de mudanças no meio natural para criação ou reestruturação de um novo bem, logo, existe uma série de aspectos que é preciso levar em conta para alcançar o melhor custo-benefício, visto o que se almeja dentro desta área de trabalho.

Com ponto relevante a respeito da construção civil, a utilização do Telhado Steel Frame, o objetivo foi mostrar as vantagens que o determinado produto traz diante das inovações criadas nesse mercado. Como fator preponderante o tema remete a questão da sustentabilidade, na agregação não só de qualidade a respeito do bem final, mas principalmente em proporcionar melhorias ao meio ambiente como o todo, usando os recursos de forma eficiente e eficaz.

De acordo com Calçada (2014, p.50) a definição desse sistema construtivo é: “sistema estruturado em perfis de aço galvanizado formados a frio, projetados para suportar as cargas da edificação e trabalhar em conjunto com outros subsistemas industrializados, de forma a garantir os requisitos de funcionamento da edificação”.

Embora a realidade de um meio ambiente sustentável seja algo ainda em reconstrução e de escala pouco significava no mercado da construção, pode-se ressaltar que um dos pontos mais importante na utilização desse produto está relacionado a Sustentabilidade que muito se interliga aos novos conceitos da construção civil pelo fato de utilizar recursos produtivos naturais para transformação de novos ambientes arquitetônicos.

Os projetos em Light Steel Frame, por exemplo, dispensam o uso de produtos como água, cimento e entre outros, logo, já diminui uma parte de resíduo que impacta nas mudanças ao meio ambiente. Todavia, uma estimativa é que o telhado Steel Frame tenha uma durabilidade de aproximadamente 70 anos conservado a sua estrutura física, uma vida útil consideravelmente boa.

A principal ressalva a respeito do uso do telhado Steel Frame se conduz na criação de estruturas de boa qualidade, de grande aderência, e num produto de pouco desperdício de matéria prima, fazendo com que as pequenas até as grandes construções passem a causar numa menor proporção impactos ao meio ambiente.

Hoje, o mercado da construção civil ainda é bastante remoto no uso de técnicas sustentáveis nas construções das obras. Porém, o ganho econômico em uma construção sustentável não vem durante a fase de projeto e nem durante a execução das obras, mas sim com o funcionamento do edifício, ou seja, em seu ciclo de vida.

Por isso, quando olhamos para o aspecto social e pesamos em sustentabilidade é de extrema importância dar valor a políticas de trabalho que convém desenvolver melhorias não apenas aquilo que está sendo criado, mas principalmente aos recursos que são escassos e precisam ser trabalho de forma adequada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É nesse contexto que a proposta no uso de um material de alta qualidade técnica, custo benefício e também que facilita na montagem das instalações que o Telhado Steel Frame se apresenta. Produto que vem sendo muito utilizado nos grandes projetos arquitetônicos modernos e de boa rentabilidade, sendo que hoje em dia a construção civil tem que atender à norma de desempenho, pois a qualidade não está apenas no produto que se usa, mas sim em todos os recursos agregados.

Logo, é vantajoso expandir essa proposta de trabalho que utiliza de recursos que vise uma proposta economicamente sustentável ao meio ambiente, pois sabe-se que para construir é necessário recursos que são compostos por pessoas, insumos, ferramentas e entre outros que quanto mais explorados mais geram montantes que futuramente ocasionam resultados negativos ao meio ambiente como aquecimento global.

No entanto, o telhado Steel Frame tem essa proposta e por isso surge não apenas como a matéria prima da inovação, mas principalmente pelos diversos fatores que o faz um produto qualificado e planejado em colaborar com o meio ambiente ecologicamente sustentável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILAR, M. T. P.; MOTTA, Silvio Romero Fonseca. **Sustentabilidade na Construção Civil: crítica, síntese, modelo de política e gestão de empreendimentos.** Belo Horizonte: UFMG, 2009.

ANTÔNIO P. N. Tomas. **A modernização da Construção Civil e os impactos sobre a formação do engenheiro no contexto atual de mudanças.** Educ. Technol., Belo Horizonte, v.10, n.2, p.39-45. 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Normas ABNT elaboração de referências.** Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BEUREN, I. M. FLORIANI, R.; HEIN, N. Indicadores de inovação nas empresas de construção civil de Santa Catarina que aderiram ao programa brasileiro de qualidade e produtividade no habitat. **Perspectiva em Gestão & conhecimento.** Vol. 4 (1), 2014.

CABRERA, Luis Carlos; **Afinal, o que é sustentabilidade?** Revista Você S/A. São Paulo, Mai, 2009.

CALÇADA, Paulo de Azevedo Branco. **Estudo dos Processos Produtivos na Construção Civil Objetivando Ganhos de Produtividade e Qualidade.** 90f. Monografia (Graduação Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Rio de Janeiro, 2014.

DELGADO, N. A. **A inovação sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável.** Porto Alegre, 2007.

FARIA, C., (2011) **Construção Sustentável**. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/ecologia/construcao-sustentavel/>>. Acesso em julho 2022.

FREITAS, R. C. M; NÉLSIS, C. M; NUNES, L. S. **A crítica marxista ao desenvolvimento (in)sustentável**. UFSC. Florianópolis, 2012.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOLDEMBERG, José; Agopyan, Vahan; John, Vanderley M. **O desafio da sustentabilidade na Construção Civil**, São Paulo. Editora Blucher, 2011.

GOMES, C. E. M. et al. **Light Steel Frame na produção de moradias no Brasil**. IX Congresso de Construção Metálica e Mista & I Congresso Luso-Brasileiro de Construção Metálica Sustentável. Porto, Portugal, 2013.

GRANEMANN, Matheus Brandão. **7 benefícios dos prédios sustentáveis**. – Disponível em <<http://atitudesustentavel.uol.com.br/blog/2022/01/31/7-beneficiosdos-predios-sustentaveis/>>, maio, 2022. Acesso em 30/05/2022 às 15:23hs.

OLIVEIRA, A. B. de F.; BIELER, H. E.; SOUZA, H. A. de. **Abordagem de sistemas de construção industrializados estruturados em aço nos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo e engenharia civil no Brasil**. In.: Encontro Nacional deTecnologia, 2012.

RIO+20 – <<http://www.rio20.gov.br>> – Acesso em 30/05/2022.

¹Graduando em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Luterano de Manaus.

E-mail: carlosvictorchavescuringa@gmail.com

²Graduando em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Luterano de Manaus.

E-mail: rafaelfrotasabogal@hotmail.com

³Professor do Centro Universitário Luterano de Manaus. E-mail:

alan.ferreira@rede.ulbra.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil